

Les enjeux économiques et sociaux de l'agriculture dans le territoire de la commune de Guefait et Lebkhata, province de Jerada

الرهانات الاقتصادية والاجتماعية للفلاحة بتراب جماعتي كفايت ولبخاتة، إقليم جرادة

Nom et prénom : abdelaziz DAHMANI : docteur en économie et gestion

Université Mohammed premier, FSJES Oujda

Qualité : Représentant de la chambre de l'agriculture de l'oriental

GSM: 0668839612 email: a.dahmani@ump.ac.ma

Résumé

En 2024, nous avons réalisé une étude portant sur le secteur agricole dans les communes de Guefait et Lebkhata. Cette enquête a mobilisé divers acteurs locaux, notamment des agriculteurs, des coopératives agricoles, des éleveurs, des apiculteurs ainsi que des élus. La méthodologie adoptée combine des approches quantitatives et qualitatives. Au total, environ 500 personnes ont été interrogées, incluant 10 coopératives ciblant près de 200 exploitations agricoles.

Dans cette étude, nous examinerons la dynamique locale dans le territoire de Guefait et Lebkhata. Nous présenterons les résultats du diagnostic territorial qui découle d'une enquête de terrain, où l'observation a été utilisée comme principal outil de collecte des données. Par la suite, nous aborderons les enjeux économiques et sociaux du secteur agricole ainsi que les opportunités offertes par cette zone. Enfin, nous concluons par une section dédiée aux recommandations formulées et à notre vision du développement de l'agriculture à travers divers projets afin de créer un développement rural intégré.

Cet article vise à analyser les problématiques liées à l'activité agricole et à élaborer un guide pratique portant sur les aspects du développement rural, présenté sous forme d'alternatives rurales. En termes de résultats, notre étude permet aux acteurs locaux d'ajuster leurs politiques d'intervention afin d'adopter une démarche rationnelle et efficiente. Cela facilite la réalisation de projets plus cohérents, efficaces et durables, ayant un impact positif tant sur les agriculteurs que sur la population locale.

ملخص

خلال سنة 2024 تم إنجاز دراسة ميدانية مشخصة للقطاع الفلاحة بالجماعات القروية كفايت ولبخاتة بإقليم جرادة. من خلال هذه الدراسة تم استهداف عدد مهم من الفاعلين في القطاع منهم الفلاحين والتعاونيات الفلاحية والمنتخبين ومربوا الماشية ومربوا النحل. لقد تم اعتماد خلال هذه الدراسة مقاربة مزدوجة تجمع بين معطيات كمية وكيفية وتم خلالها استجواب حوالي 500 شخص منها 10 تعاونيات فلاحية، حيث تم استهداف 200 ضيعة فلاحية.

نود من خلال هذا المقال دراسة الدينامية المحلية لا سيما تلك المتعلقة بالقطاع الفلاحي بتراب جماعتي كفايت ولبخاتة بإقليم جرادة، بحيث سنعرض نتائج التشخيص الميداني بناء على معطيات البحث الميداني وكذا بناء على طرق المعاينة والملاحظة. سنعرض بعد ذلك الرهانات الاقتصادية والاجتماعية للقطاع الفلاحي وكذا المؤهلات الفلاحية بالمنطقة. في الختام سنعطي رزمة من التوصيات ونقط القوة التي من شأنها تطوير الأنشطة الفلاحية بتراب جماعتي كفايت ولبخاتة في أفق خلق تنمية قروية مندمجة.

كما يهدف هذا المقال إلى تحليل المشاكل المرتبطة بالنشاط الفلاحي وإعداد دليل تطبيقي حول مظاهر التنمية المحلية على شكل بدائل قروية. من أهم النتائج المتوخاة من خلال هذه الدراسة، هو توجيه مختلف الفاعلين المحليين نحو سياسة ناجعة للفلاحة على المستوى المحلي باعتماد مقاربة معقنة، مما سيسمح بإنجاز مشاريع ملائمة مع حاجيات الساكنة القروية وأخرى مستدامة ذات أثر إيجابي على عموم الفلاحين والساكنة المحلية.

Introduction :

Le territoire de Guefait et Lebkhata constitue une zone rencontre des problématiques analogues. Les activités prédominantes dans ledit territoire sont principalement axées sur l'élevage et l'agriculture vivrière. Sur le plan théorique, il est admis qu'une zone peut générer du développement en fonction de la manière dont les acteurs présents s'organisent et se coordonnent, ainsi que de leur inscription dans des dynamiques sociales.

Le secteur agricole dans le territoire de Guefait et Lebkhata repose principalement sur l'élevage, l'agriculture vivrière et, dans une moindre mesure, le maraîchage. Les exploitations agricoles se distinguent par le morcellement des petites parcelles. On y trouve également de l'arboriculture et de l'oléiculture, notamment dans les douars d'Oued lhay, Tiboriyin, fayda, sabab, rwabah et zawya haut. Cette dynamique permet aux petits exploitants d'assurer un revenu régulier et durable, tout en générant une certaine production laitière dans les douars de lebkhata haut et zawya bas et zawya haut.

Cependant, les conditions défavorables auxquelles la zone est confrontée ont conduit à une dégradation des cultures et du cheptel due aux aléas climatiques et au manque des aliments de bétail. Ainsi, ces aléas climatiques engendrent des problèmes structurels pour la majorité des activités agricoles.

La présente étude traite une problématique multidimensionnelle de l'agriculture basée sur un diagnostic de terrain dont la méthodologie adoptée est l'enquête, l'observation et les entretiens. L'analyse démographique révèle que près de 35 % des répondants sont analphabètes, 55 % possèdent un niveau d'éducation primaire et 10 % disposent d'un niveau secondaire ou supérieur. En termes de répartition par âge, 5 % des agriculteurs enquêtés ont entre 17 et 30 ans, 85 % entre 30 et 60 ans, et enfin 10 % entre 60 et 75 ans.

Dans le but de conférer à notre étude empirique une crédibilité significative et d'assurer la fiabilité des données, nous avons opté pour une enquête par questionnaire afin de pallier le déficit d'informations identifié et de valider ou rejeter les données secondaires. Notre recherche a également été soutenue par une méthode d'observation sur le terrain.

1- Les résultats de diagnostic et l'analyse statistique :

1-1 Indicateurs de production agricole

Filière maraîchère :

La culture maraîchère au niveau local connaît une importance type notamment, la pomme de terre, les carottes, le radis, la betterave, l'oignon, l'ail, le poivron, le concombre, les tomates, la laitue, le petit pois, les haricots, le melon, la courgette, la menthe, la coriandre et d'autres plantes aromatiques et médicinales. La culture maraîchère occupe 15% de la superficie exploitée, elle connaît une faible utilisation des engrais et des produits phytosanitaires ce qui engendre facilement une faible production. Ces produits sont utilisés d'une manière aléatoire sans aucune précaution.

Selon notre enquête, la filière présente un taux de production modeste, en raison de plusieurs facteurs, notamment les aléas climatiques, le nombre limité de points de commercialisation des produits, ainsi que la concurrence entre la production locale et une importante quantité de produits provenant d'autres régions. Cette situation entraîne une baisse significative des prix au niveau des points de vente locaux, conjuguée à un coût élevé de la main-d'œuvre et faible du pouvoir d'achat chez le consommateur local, générant ainsi un déséquilibre entre les charges d'exploitation et les recettes. Selon l'analyse statistique, le taux de perte des produits s'élève à 20% de la totalité des produits dans chaque récolte.

Par ailleurs, selon les déclarations des enquêtés, une perte considérable des produits est constatée à l'issue de chaque récolte dans les souks hebdomadaires. Cela souligne l'urgence d'équiper ces producteurs avec des chambres frigorifiques pour assurer le stockage adéquat des produits jusqu'aux prochaines offres. De plus, cette démarche nécessite une valorisation accrue, notamment par le conditionnement des produits, afin d'offrir aux agriculteurs la possibilité d'accéder aux grandes surfaces telles que MARJAN, ATTAKADAW et CARREFOUR dans la région d'Oujda.

Nous avons observé une insuffisance de légumineuses, notamment le pois chiche et la lentille, selon les données recueillies auprès des enquêtés ainsi que nos propres observations. Cette pénurie d'autres types de cultures maraîchères est attribuable, au premier niveau, aux conditions climatiques défavorables, et, au second niveau, aux coûts élevés liés à l'exploitation de ces cultures. En raison du manque de semences certifiées disponibles localement, la majorité des agriculteurs recourent à l'utilisation de semences et de semoules ordinaires non contrôlées. La majorité des agriculteurs ont un niveau de technicité agricole acceptable acquise par l'expérience et par les formations et à travers les programmes d'accompagnement.

Filière oléicole

La filière de l'olivier domine des superficies importantes dans les deux communes et se concentre principalement dans les douars de SABAB, TIBORIYIN, WAD LHAY, RWABAH, LFAYDA, et centre de GUEFAIT. Dans les autres douars, la filière se caractérise par une faible

culture. En 2024, la superficie agricole utile de l'olivier est augmentée. En matière de production, la filière a enregistré une production remarquable. Cette filière est devenue une alternative à la céréaliculture dans la région, car elle génère un revenu important et contribue à la création d'emplois.

Selon les personnes interrogées, la majorité des agriculteurs rencontrent des difficultés liées aux ressources en eau. Ils ont également signalé que de nombreuses maladies affectent leurs exploitations, ce qui a un impact négatif tant sur la qualité que sur la quantité des produits. Environ 45 % des agriculteurs ont perdu l'accès à l'eau d'irrigation en raison des années successives de sécheresse et ont dû creuser de nouveaux puits par leurs propres moyens. Par ailleurs, 30 % d'entre eux utilisent l'eau provenant de l'Oued Za et du Wad Lhay, qui est caractérisée par un taux élevé de salinité. Les autres exploitants utilisent l'eau via le périmètre irrigué. Le développement de cette filière requiert une planification rigoureuse de projets intégrés capables de répondre aux besoins à moyen et long terme, notamment par la création de nouvelles unités de trituration et la fourniture d'équipements spécifiques tels que des caisses en plastique et des sacs en HALFA pour la pression. Pour le respect de l'environnement, et pour un développement durable et pour réaliser des projets plus préconisés, il faut prendre en compte les déchets des unités de trituration à long terme.

Filière de l'élevage

Selon notre méthode d'observation, la filière de l'élevage à Guefait connaît une faible production dans ces dernières années. La race exploitée est de race locale qui continue à jouir d'une valeur considérable que ce soit sur le plan qualitatif de viande qu'en image identitaire renvoyant à la culture normale de la population locale. La filière aujourd'hui est confrontée à des changements climatiques que connaît la région. Les parcours de province de Jerada s'étendent sur une superficie importante continuent, en dépit de leur dégradation, à être le support naturel de l'élevage extensif. La majorité des éleveurs enquêtés ont déclaré que les années de sécheresse et le prix élevé des aliments restent un facteur principal qui pousse les gens à quitter l'activité.

Nous soulignons également que l'élevage dans la région n'est pas seulement une activité productive, comme évoqué plus haut, il est le substrat d'une culture nomade riche et ancestrale imbriquée harmonieusement aux vastes territoires steppiques.

Filière lait

La production laitière dans la zone de Guefait se base sur un effectif de 400 têtes de bovins dont 30% de race pure, 60% de race croisée et 10% de race locale. En matière de production, une vache laitière de race pure peut aller à 3000 litres de lait par an. Ceci permet d'assurer une production laitière annuelle importante. Une partie de production estimée à 20% est destinée à la consommation locale et 80% destinée à la commercialisation directe avec COLAIMO et distributeurs clandestins locaux, (selon les résultats d'enquête, 2024).

Filière fourragère

La majorité des agriculteurs ont changé leur activité du maraîchage vers les fourragères pour plusieurs facteurs, notamment les conditions climatiques dures, la marge de bénéfice faible et le coût élevé d'exploitation. La culture fourragère occupe une superficie importante estimée à 90 hectares, dominée par la culture de la luzerne avec 65 hectares. La voine fourragère occupe 5 hectares, alors que les autres cultures fourragères sont présentes à des degrés très variables dans le système de culture, occupant une superficie de 20 hectares (selon les résultats d'enquête, 2024).

En matière de production, le rendement moyen de la matière verte de la luzerne et de la voine est respectivement de 7 et 5 tonnes par hectare. Une grande partie de la production des fourragères est destinée à la consommation locale par le cheptel existant.

Filière arbres fruitiers

D'après les agriculteurs interrogés, la filière connaît un développement faible tant en termes de superficie cultivée que de production. Les données recueillies par observation indiquent que la superficie consacrée à la plantation d'amandiers n'excède pas 12 hectares, tandis que celle des rosacées s'étend sur 32 hectares et que les diverses autres cultures couvrent 4 hectares. Notre analyse met en évidence que les conditions climatiques, les coûts d'exploitation ainsi que la salinité des sols et des eaux constituent les principaux facteurs freinant le développement de la filière.

Filière apiculture

La filière apiculture connaît un faible investissement à part les subventions accordées pour l'acquisition du matériel apicole et la distribution des ruches pleines. En 2024, on compte dans la zone de Guefait et Lebkhata 15 apiculteurs dont 1 % sont des femmes, 80 % parmi eux organisés dans le cadre des coopératives apicoles. La région offre une complémentarité floristique dans le calendrier de transhumance. Les zones steppiques, les plaines côtières et la zone de montagne à « TIBORIYIN, WAD LHAY, ZAWYA HAUT et RWABAH » génèrent des mouvements pendulaires au gré des saisons favorables de floraison des espèces locales. (A.D, thèse doctorat soutenu en 2024). La majorité des apiculteurs déclarent que les conditions climatiques constituent les principaux facteurs expliquant la faible production de la filière.

En matière de production, on peut distinguer entre deux modes de conduite. La conduite moderne des ruches, qui est le système de production marqué par un rendement moyen de 8 kg/ruche/an, et le mode de conduite traditionnel, qui est de plus en plus utilisé par les apiculteurs en raison de ses rendements bas. Cependant, la filière fait face aux aléas climatiques durs de la région. Entre 2020 et 2024, la filière a connu des contraintes structurelles ; la majorité des apiculteurs ont perdu un grand nombre de ruches à cause des maladies et des phénomènes qui n'ont pas encore été maîtrisés. Selon les résultats statistiques de l'enquête, le nombre déclaré des ruches ne dépasse pas 700 ruches pleines.

Filière des plantes aromatiques et médicinales

La zone de Guefait et Lebkhata recèle un potentiel important en plantes aromatiques et médicinales. Les espèces spontanées les plus rencontrées sont le romarin, l'armoise, la lavande et le thym. L'exploitation de cette filière se fait à l'état spontané, soit sur des nappes de terrains relevant du Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification, soit sur des terres appartenant aux « groupes dynastiques ». Mais la filière connaît un dysfonctionnement au niveau de la gestion à cause de la non-rationalisation de l'exploitation.

1.2- obstacles et facteurs de freinage

Dans cette section, nous abordons la question des facteurs les plus apparentes et qui freinent le développement de l'agriculture au territoire de Guefait et Lebkhata notamment le foncier agricole, l'infrastructure, les ressources en eau, la contribution du secteur bancaire.

1.2.1 Foncier agricole

Selon les résultats statistiques de notre enquête, il ressort que la majorité des agriculteurs sont exclus du financement du programme FDA en raison d'une mobilisation insuffisante des terres agricoles, malgré l'initiative gouvernementale visant à « melkiser » les terrains collectifs. Toutefois, ce projet a également rencontré des obstacles lors de sa mise en œuvre. À ce jour, aucun progrès significatif n'a été constaté dans ce domaine. Par ailleurs, 45% des agriculteurs interrogés ne parviennent pas à constituer leur dossier de demande de subvention et de crédit en raison de l'absence d'attestations de jouissance et de documents justifiant le lien à la terre. Selon les acteurs entretenus, les procédures administratives nécessaires pour obtenir les actes de jouissance au niveau des autorités compétentes sont particulièrement complexes et le traitement des dossiers s'avère très lent. Les terres collectives représentent une ressource significative de foncier mobilisable pour les projets agricoles.

1.2.2 Financement bancaire de l'agriculture

Selon les agriculteurs enquêtés et suite aux gens entretenus, le financement bancaire destiné à l'agriculture dans le territoire de Guefait est insignifiant. Nous avons enregistré une faible implication du système bancaire, notamment le crédit agricole et ses filiales TAMWIL ELFELLAH. Cela s'explique par plusieurs facteurs.

D'après les statistiques, la participation du secteur bancaire dans le financement des projets agricoles est relativement faible. Le montant total des investissements alloués par les banques au financement des projets ne dépasse pas 1 million de dirhams. Le nombre des dossiers de crédits accordés ne dépasse pas 25 dossiers.

Selon les résultats de l'enquête auprès des agriculteurs, la faible intégration bancaire dans le financement des petites exploitations est apparente, avec seulement 5 % des agriculteurs interrogés ayant bénéficié d'un financement. Alors que les terrains collectifs représentent 80 % des exploitations agricoles dans le territoire de Guefait et Lebkhata, le processus de régularisation du statut des terres collectives, en particulier le projet de "melkisation", n'a pas

avancé. Le mode d'appropriation et d'accès au foncier est marqué par un éclatement des statuts juridiques. En nombre, il s'agit de trois statuts dont les plus importants sont :

- Le statut collectif justifié par les actes de jouissance touchant 80% de la superficie agricole utile
- Le statut Melk avec Molkia concernant 10% de la superficie agricole utile
- Le terrain accidenté n'est pas justifié portant sur 10% de la superficie agricole utile

1.2.3 Sécurité alimentaire

Les indicateurs cités précédemment montrent que la question de la sécurité alimentaire dans dans le territoire de Guefait et Lebkhata reste une problématique vu le manque d'unités agro-industrielles et l'absence d'une productivité agricole locale. Dans ce contexte, de nombreuses réflexions sont menées depuis environ 10 ans sur les questions de nutrition et de santé, plaçant la souveraineté alimentaire du territoire au centre des interrogations. Cette question de la souveraineté alimentaire ouvre les débats sur les risques de rupture d'approvisionnement, les risques sanitaires, ainsi que le lien à renforcer entre producteurs et consommateurs pour développer les circuits courts.

D'après notre observation, et en matière de la sécurité alimentaire, nous avons enregistré les manquements suivants :

- Insuffisance de la production agricole locale et hormis le secteur de la viande, il n'existe pas de production agricole dédiée aux industries de transformation,
- Des ruptures d'approvisionnement, des coûts de matière première élevée, des problèmes de qualité de produits non conformes aux attentes notamment huile d'olive,
- Des systèmes de culture essentiellement tournés vers l'alimentation locale,
- De problématiques importantes de disponibilité de l'eau agricole,
- Un pouvoir d'achat local faible d'une part, et d'un surcoût engendré par le choix de transformer des produits locaux plutôt que des matières premières agricoles importées, d'autre part,
- Faible capacité de stockage pour lisser les marchés des cultures de saison tels que les légumes et les fruits de saison,
- Rendre plus lisibles les différents labels et signes de reconnaissance de la qualité,
- Faible fabrication d'autres produits alimentaires au niveau local,

1.2.4 Secteur administratif, politique et législatif-règlementaire

D'un point de vue politique, et à la lumière de nos observations ainsi que des résultats de l'enquête, il apparaît qu'il existe un déficit de confiance politique. Les élus ont exprimé que leurs prérogatives sont restreintes, ce qui se traduit par une participation politique peu dynamique.

Les élus se trouvent en situation de vulnérabilité face aux politiques publiques locale et à la gestion de l'affaire locale. Les affaires judiciaires liées à la gestion locale, conjuguées à

l'absence de réaction des élus, révèlent deux éléments significatifs : d'une part, une majorité d'élus commet des erreurs dans leur gestion, ce qui limite leur capacité à contester leur situation juridique et remet en question leur intégrité. D'autre part, il semble que les élus manquent non seulement des compétences nécessaires mais également du courage pour répondre aux défis posés par les politiques publiques. Il convient également de noter que la responsabilité est partagée, impliquant tant les élus que d'autres administrations publiques et ministère de l'Intérieur, qui supervisent la coordination aux niveaux local, provincial et régional. Cela inclut également le partenariat dans la planification, l'exécution et l'évaluation des programmes de développement. Cette dynamique a contribué à une participation politique modeste parmi les jeunes. Sur le plan administratif, nous avons constaté un déficit concernant certaines annexes et présentations provinciales émanant du secteur agricole, notamment celui du service ONCA, ONSSA, SONACOS, ADA, DPA.

D'un point de vue législatif, le projet de « melkisation » des terrains collectifs a rencontré des obstacles, les listes des ayants droits n'ont pas été établies de manière participative et le seuil de « melkisation » fixé à 10 hectares n'est pas atteint par tous les agriculteurs. Parallèlement, la construction sur terrain collectif est également confrontée à des blocages, ce qui a conduit à une augmentation de la construction clandestine au sein de la population et favorisé l'absence d'application des lois ainsi que leur détournement. Le rôle des autorités locales compétentes dans la résolution des problèmes reste limité notamment, Kiyada de Guefait, les communes rurales et Nayab des terrains collectifs.

Ces problématiques ont engendré l'émergence de phénomènes sociaux tels que : le refus du mariage, un taux élevé de divorce, des conflits familiaux liés à la propriété foncière, l'exode rural et incitent les jeunes à migrer par des voies illégales.

2- Recommandations et axes à améliorer

Selon les résultats de notre enquête, et d'après l'analyse approfondie des données primaires et secondaires, nous avons proposé les recommandations suivantes :

2.1 La régularisation du foncier agricole

En matière du foncier, et dans le but d'élargir la superficie agricole cultivée, les autorités compétentes locales est appelé à régulariser le problème de l'indivision de terrain, et ce, à travers la limitation du morcellement des exploitations agricoles dans les périmètres irrigués. Il est recommandé aussi de mettre en avancement au fur et à mesure le projet de l'immatriculation collective du foncier.

Les terrains collectifs occupent une grande superficie dans le territoire de Guefait et Lebkhata, il est indispensable de procéder à la régularisation totale et définitive des terrains collectifs et ce, à travers la mobilisation des moyens pour mettre en œuvre le projet de la « melkisation ». Pour faire avancer le projet, l'Etat doit supporter les charges d'immatriculation

notamment pour les petits agriculteurs et lever la condition de la superficie éligible de 10ha. Pour faire réussir ce chantier, les pouvoirs publics sont appelés à instaurer les mécanismes de la coordination institutionnelles entre les différentes administrations directement concernées par la question du foncier notamment, la conservation foncière du cadastre et de cartographie, le ministère de l'intérieur, le ministère de la justice, le Haut-Commissariat au Plan, les eaux et forêts et le ministère de l'agriculture.

2.2 La diversification de l'offre hydrique

Dans le but de renforcer l'offre de l'eau destinée à l'irrigation, il est appelé à réaliser de nouveaux puits et adopter la politique des systèmes d'irrigation collectifs en tant que ressource en eau de premier niveau. Les pouvoirs publics sont appelés à mobiliser des investissements importants dédiés à la création des stations de traitement et de filtration avec des technologies innovées. Les autorités provinciales est appelé aussi à exiger des agriculteurs de rationaliser les ressources en eau et de renforcer davantage le dispositif de contrôle et de régulariser la situation des points d'eau creusés sans autorisation d'une manière illégale.

2.3 Mobiliser le foncier

La mobilisation du foncier demeure indispensable pour augmenter la production et diversifier l'offre territoriale. Tout d'abord, il est recommandé de simplifier les procédures de constitution des dossiers de l'investissement dans les terrains collectifs pour les investisseurs. Cette approche permet de promouvoir l'investissement agricole et fournir le maximum des superficies agricoles.

Il existe d'autres actions à mettre en place d'urgence en vue de diversifier l'offre foncière à savoir :

- Mobilisation des services du ministère de l'intérieur au niveau local pour avancer le chantier de « melkisation » et le projet d'immatriculation collective.
- Régularisation des statuts de terrains collectifs en concertation avec les ayants droit.
- Promouvoir l'investissement en matière de nivellement des terrains non emblavés.
- Revoir les critères de sélection des ayants droit.
- Accélérer le traitement des dossiers du foncier objet des conflits au tribunal.

2.4 Promouvoir de l'entrepreneuriat des jeunes

En matière de promotion de l'emploi, les autorités compétentes sont invitées à encourager l'entrepreneuriat agricole des jeunes dans le territoire de Guefait et Lebkhata et à redoubler les efforts en matière de financement des activités génératrices de revenus agricoles de nouvelle génération. À cet effet, nous proposons d'encourager la création de coopératives de nouvelle génération, notamment pour les jeunes les plus défavorisés et les plus vulnérables, et de mettre à leur disposition des offres de financement, telles que des subventions, des crédits agricoles et de l'équipement.

En matière de financement, il est recommandé d'impliquer davantage le secteur bancaire en tant que régulateur pour faire face aux fraudes et aux impayés, notamment le crédit agricole du Maroc avec ses filiales en tant que partenaire stratégique. Le centre d'investissement de l'oriental est invité à accompagner les organisations professionnelles agricoles dans leurs projets d'investissement sans exception, en respectant pleinement les règles de financement.

Selon notre étude sur le terrain, la majorité des petits agriculteurs relevant du territoire de Guefait et Lebkhata, estime que l'accès au financement bancaire pour l'agriculture est très compliqué. Les procédures de constitution des dossiers de crédit ainsi que les règles de financement exigées par la banque sont des facteurs essentiels d'exclusion des financements classiques. Il convient de signaler qu'un nombre important d'agriculteurs sont exclus du financement en raison de l'indisponibilité de garanties, sachant que la majorité des terres agricoles ont un statut foncier collectif. Ainsi, le seul document pouvant être fourni par le client est un acte de jouissance signé par les autorités locales et les représentants des terres collectives "NAYAB SOLALI", qui leur permettra d'exploiter les terrains avec des conditions.

Pour diversifier l'offre de financement bancaire, les autorités compétentes ont appelé à mettre en place au niveau provincial des institutions financières pour accompagner les petits agriculteurs qui sont exclus du financement bancaire classique et qui ne disposent pas de garanties comme celles qui ont été mises en place par le GCAM, appelé "TAMWIL ELFELLAH". Cette institution a enregistré d'importantes réalisations financières au niveau national en 2020, son portefeuille clientèle affichant une progression de 6% par rapport à 2009, et s'élevant à 95 864 agriculteurs. Elle a également mis en place 268 points de vente, illustrant un fort ancrage local sur l'ensemble du territoire national. L'institution a accordé une production de 3,128 millions de dirhams en 2020 pour les petits agriculteurs (Rapport GCAM, 2022).

2.5 Projet de construction d'un Parc écologique

Le territoire de Guefait et Lebkhata dispose de terrains disponibles ainsi que de parcours écologiques diversifiés, ce qui offre l'opportunité d'ériger un Parc écologique et pédagogique comprenant un zoo, constituant ainsi une valeur ajoutée pour la province, sachant que la région orientale ne possède pas de l'espace zoologique.

2.6 Construction d'un centre de la nouvelle chance dans les métiers de l'agriculture

Étant donné le nombre élevé de jeunes et le taux significatif de chômage, il est recommandé d'établir un centre de formation de la nouvelle chance dans les métiers de l'agriculture dans la commune de Guefait, incluant une structure dénommée DAR ELFALLAH, ayant pour objectif d'accompagner les agriculteurs et éleveurs relevant de la province de Jerada. Le centre représente une opportunité significative pour l'insertion socioéconomique et la création d'emplois verts. Ce projet vise aussi, en priorité, les jeunes défavorisés, sans emploi, sans diplôme et ayant quitté le système scolaire.

2.7 Installation des pépinières

Il est prioritaire d'établir des pépinières de plantes fruitières et de l'oléiculture dans le territoire de Guefait et Lebkhata notamment dans les douars les plus propices à l'agriculture. Cela répondra à un besoin exprimé par les agriculteurs qui supportent des coûts considérables pour acquérir des plants provenant d'autres régions telles que Meknès. Ce projet générera également des emplois temporaires tout au long de l'année.

2.8 Fabrication d'aliments pour le bétail

Étant donné l'importance du cheptel dans le territoire de Guefait et la tendance croissante de l'activité d'élevage, nous proposons la création d'une unité de fabrication d'aliments pour le bétail, notamment à WAD LHAY et TIBORIYIN.

2.9 Construction de barrages pour la collecte des eaux pluviales

Dans le but de diversifier l'offre hydrique, les autorités compétentes sont invitées à réaliser des petits barrages destinés à la collecte des eaux pluviales sur plusieurs sites où se concentrent les terres agricoles ainsi qu'un grand nombre d'éleveurs, plutôt que de construire un grand barrage dont l'utilité serait limitée.

2.10 Projet d'aménagement hydro-agricole

Le projet s'inscrit dans un programme structurant visant à développer et valoriser l'agriculture irriguée moderne dans le territoire de Guefait et Lebkhata,. Ce projet couvre une superficie de 400 hectares. Il prévoit l'équipement de terrains Bour afin d'optimiser la politique d'irrigation collective, de favoriser l'économie d'eau et de soutenir une agriculture solidaire. La figure ci-dessous présente la conception du projet.

2.11 L'installation des chambres frigorifiques

Ce projet concerne l'édification de chambres frigorifiques destinées à permettre aux agriculteurs et commerçants de protéger et valoriser leurs produits, tout en combattant leur détérioration. Il s'adresse spécifiquement aux petits agriculteurs dans les douars où l'activité agricole est particulièrement dynamique, notamment à Oued Lhay, Guefait centre et Tiboriyin. Ces chambres seront dotées de panneaux solaires afin d'optimiser la consommation énergétique et de réduire les coûts d'exploitation. Il est considérable que la récolte du maraîchage varie en quatre saisons, l'activité n'est pas soumise à une saison plutôt qu'une autre. La figure suivante illustre la conception du projet.

2.12 Les unités de trituration d'huile d'olive

Le territoire de Guefait comprend douze unités traditionnelles de trituration, dont huit sont actuellement en activité. Parmi celles-ci, trois ont été mises en place dans le cadre des coopératives, tandis que les autres sont gérées par des particuliers. Selon notre enquête, l'état

physique de ces unités nécessite des aménagements profonds afin de se conformer aux normes environnementales en vigueur.

Le projet s'inscrit dans un programme structurant visant à développer et valoriser la filière oléicole sur les territoires de Guefait et Lebkhata. Ce projet concerne une superficie considérable dédiée à la plantation d'oliviers. En raison de l'augmentation significative de la production ces dernières années, et selon nos observations, il est essentiel de créer des unités modernes conformes aux normes d'hygiène et environnementales, réparties sur plusieurs douars, en tenant compte de l'équité territoriale et en répondant aux besoins réels des agriculteurs.

2.13 Promouvoir l'agriculture biologique

Le secteur de l'agriculture biologique dans la région demeure marginal, malgré les nombreuses opportunités de succès existantes. La superficie allouée à cette pratique reste très limitée, ce qui nécessite un renforcement des efforts pour encourager et développer les initiatives biologiques. Par ailleurs, une nouvelle catégorie de consommateurs émerge, influencée par les récentes évolutions des comportements d'achat, désormais orientés vers la qualité et le respect des normes environnementales.

Il reste à signaler que le cadre législatif de la production biologique est régi par les dispositions de la loi n°39-12 et ses décrets d'application n°2-13-358 et n° 2-13-359. La filière biologique est organisée autour d'une fédération interprofessionnelle de FIMABIO construite autour de trois associations nationales représentant les agriculteurs.

3. La compétitivité agricole et les axes à améliorer

3.1 les fondements principaux de développement de l'agriculture

La politique de digitalisation dans le monde entier vise à assurer la durabilité du développement agricole. Dans ce paragraphe, nous examinerons l'importance cruciale de la transformation digitale pour garantir la pérennité du secteur agricole dans le territoire de Guefait et Lebkhata. Les fondements principaux suivants illustrent le rôle essentiel de la digitalisation :

- Une utilisation intelligente et forte de la mécanisation agricole en tant que facteur clé de la production.
- Une mobilisation forte du système bancaire pour le financement des agriculteurs notamment ceux qui sont exclus du financement bancaire classique.
- Une gestion maîtrisée de la subvention accordée aux petits agriculteurs, tandis qu'une grande partie des dossiers sont bloqués à la DPA de Jerada.
- Des unités diversifiées de l'agro-industrie de base agricole.
- Une forte organisation des agriculteurs.
- Un encadrement adapté et suffisant des agriculteurs.
- Une maîtrise des ressources en eau et des systèmes d'irrigation intelligents.

- Lutter contre le morcèlement du foncier : il existe de petites exploitations et des parcelles caractérisées par une multiplicité de régimes juridiques.
- Une promotion des programmes d'immatriculation des terrains collectifs et d'enregistrements.
- Instauration d'un bon niveau d'instruction des agriculteurs.
- Une disposition réglementaire et législative adaptée.

3.2 Axes à améliorer

Afin de valoriser les produits locaux des territoires de Guefait et Lebkhata et de refléter l'image authentique de ces régions, il est préconisé d'organiser des salons à l'échelle locale. Ces événements offrent aux agriculteurs l'opportunité de présenter leurs produits tout au long de l'année, mettant ainsi en lumière la richesse agricole du territoire. Dans ce contexte, il est essentiel de créer une plateforme locale administrée par les coopératives des bénéficiaires eux-mêmes.

Par ailleurs, dans le cadre du renforcement des compétences des agriculteurs, il convient d'organiser des visites et des tournées d'apprentissage destinées aux agriculteurs ainsi qu'aux Organisations Professionnelles Agricoles (OPA), notamment au sein des exploitations les plus structurées et productives au niveau national.

3.3 Créations de point de rassemblement de la main d'œuvre DAR ELFELLAH

Selon les résultats de l'étude, le territoire de Guefait présente une forte mobilité de la main-d'œuvre agricole et non agricole. Dans ce contexte, il est préconisé de créer un espace dédié au travail journalier, servant de point de rassemblement pour les travailleurs. Des recherches menées en collaboration avec des experts ont révélé que cette activité souffre actuellement d'un manque d'organisation, de spéculations et d'une intervention excessive d'intermédiaires, entraînant ainsi l'exploitation des jeunes, des femmes et des travailleurs temporaires en général. Il apparaît donc nécessaire d'établir un lieu spécifique pour le travail journalier ou des points de regroupement des travailleurs, administrés par des coopératives locales de services chargées de leur gestion, à l'image des plateformes communes de transport. Cette installation serait également dotée d'une cafétéria afin de répondre aux besoins des bénéficiaires sur place.

3.4 Création de plateforme de commercialisation et de stockage des produits de terroir

Le projet est pour but de mettre en place une plateforme Logistique et Commerciale à l'échelle provinciale des produits du terroir qui vise à mettre à la disposition des petits agriculteurs et de leurs coopératives, des infrastructures de proximité de stockage et de conditionnement. La plateforme permette de présenter le produit dans des conditions favorables, elle permette aussi de stocker les produits facilement a détériorés grâce le système de roidissement installé.

Composantes de projet :

- Chambres frigorifiques
- Stockage des produits (sec et froid)
- Bureau de l'administration
- L'entrée spéciale pour l'accueil et vérification des produits
- Unités de valorisation (concassage, séchage, conditionnement,) ;
- Espace de présentation des produits équipé par des vitrines agrotouristiques
- Services support
- Installation des plaques solaires

Les actions :

- Stockage des produits
- Réception des produits
- Accompagnements techniques des agriculteurs
- Mise en valeur des produits (vérification de qualité, étiquetage, emballage...)
- Présentation des produits pour le public
- Gestion des commandes pour les commerciaux
- Gestion quotidienne de plateforme
- Entretien du matériel

Conclusion

Selon les résultats de l'étude, le territoire de Guefait et Lebkhata est confronté à des problématiques structurelles majeures qui entravent le développement agricole. La plupart des projets mis en œuvre n'ont pas fait l'objet d'une analyse préalable approfondie, ce qui explique l'absence d'une approche participative efficace. Plusieurs obstacles persistent à différents niveaux et dans divers secteurs, malgré les opportunités dont dispose ce territoire. Il est indispensable de réaliser des études de faisabilité rigoureuses ainsi que des enquêtes de terrain auprès des agriculteurs directs et de leurs représentants avant toute programmation de projets. L'agriculture vivrière prédominante sur ce territoire reflète un manque d'accompagnement rapproché des agriculteurs.

La résolution des problèmes nécessite l'adoption d'une politique inclusive impliquant les acteurs concernés et les agriculteurs. Il convient de s'attaquer au morcellement des exploitations, de régulariser les terrains collectifs et de lever les obstacles liés au traitement des dossiers de « melkisation » ainsi que des actes de jouissance. Il est également essentiel d'accélérer le traitement des demandes de subvention, d'élaborer un plan d'action fiable et diversifié respectant les compétences et l'égalité territoriale, tout en assurant la participation des représentants et des bénéficiaires. Par ailleurs, il importe de renforcer la confiance et d'octroyer davantage de pouvoirs aux autorités locales afin de faciliter la levée des blocages. Une certaine flexibilité dans l'application de la loi doit également être adoptée. Enfin, il est primordial d'évaluer les indicateurs d'impact des projets réalisés, de mettre en place des systèmes collectifs d'irrigation, de mobiliser efficacement les ressources en eau, et de nommer des équipes compétentes, éthiques et responsables.

Renforcement des compétences des organisations de jeunes et de femmes par le biais de la mise en place d'une plateforme électronique dédiée à l'apprentissage et à la formation en ligne (E-learning), ainsi que d'une plateforme spécialisée dans la location de matériel et d'équipements agricoles. Parallèlement, cette initiative promeut l'agriculture biologique et sa commercialisation, une alternative qui a suscité un intérêt croissant auprès des consommateurs ces dernières années. Cette démarche s'inscrit pleinement dans la stratégie nationale de préservation des ressources en eau, grâce notamment à ses avantages tels qu'une consommation réduite d'eau liée à l'absence de nécessité de vastes superficies.